

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH METODLARI

Raxmatullayev Sirojiddin Azamat o'g'li

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181818>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samarali metodlari, xorijiy tajribalari va innovatsion yondashuvlari tahlil etilgan. raqamli texnologiyalar yordamida shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonini yanada chuqurlashtirish imkoniyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-emotsional ta'lim, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual reallik, hissiy ong, empatiya, interaktiv ta'lim, raqamli ta'lim metodlari, xorijiy tajriba.

Аннотация. В данной тезисной работе проанализированы эффективные методы, зарубежный опыт и инновационные подходы к формированию социально-эмоциональных навыков с использованием цифровых технологий. Обоснована возможность углубления процесса личностного и социального развития с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: Социально-эмоциональное обучение, цифровые технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, эмоциональное сознание, эмпатия, интерактивное обучение, методы цифрового обучения, зарубежный опыт.

Abstract. This thesis analyzes effective methods, international experiences, and innovative approaches to the development of social-emotional skills through the use of digital technologies. It substantiates the potential of digital tools to deepen the processes of personal and social development.

Keywords: Social-emotional learning, digital technologies, artificial intelligence, virtual reality, emotional intelligence, empathy, interactive learning, digital teaching methods, international experience.

Kirish. XXI asrda ta'lim tizimi o'z oldiga nafaqat bilim berishA, balki shaxsiy, ijtimoiy va hissiy rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini qo'ymoqda. Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar (IEK) o'quvchilarning ruhiy barqarorligi, empatiyasi, muomala madaniyati va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishda hal qiluvchi omildir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar IEKni rivojlantirishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ta'lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat ta'limni modernizatsiya qilish maqsadida amalga oshiriladi hamda yangi ta'lim texnologiyalari va resurslarini ishlab chiqishga, ularni sinovdan o'tkazishga hamda ta'lim jarayoniga joriy etishga qaratiladi.[1]

Asosiy qism

Ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar quyidagi asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi:

O'zini anglash(*self-awareness*) – shaxsning o'z his-tuyg'ulari, fikrlari, xatti-harakatlari, kuchli va zaif tomonlari, qadriyatlarini va maqsadlarini chuqur tushunish qobiliyati.

Hissiyotlarni boshqarish(*self-management*) – stressni nazorat qilish, muammolarni hal qilish, ijobiy motivatsiyani saqlash.

Ijtimoiy anglash(*social awareness*) – boshqalarning hissiyotlarini tushunish, empatiya va tolerantlik.

Samarali muloqot (effective communication)– ijobiy munosabatlar o‘rnatish va saqlash.

Mas’uliyatli qaror qabul qilish (*responsible decision-making*) – axloqiy va ijtimoiy jihatdan to‘g‘ri yo‘lni tanlash.

CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tomonidan ishlab chiqilgan model aynan shu kompetensiyalar asosida tuzilgan.[2]

Yoshlarning badiiy adabiyot orqali ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali deb tan olingan bir qator metodlarni ko‘rib chiqamiz:

Refleksiv o‘qish metodi - bu ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘z bilim va faoliyatiga o‘z-o‘zini baholash, fikrlash va xulosa chiqarish orqali faol qatnashishini ta’minlashga qaratilgan metod hisoblanadi. Dars yakunida o‘quvchi “**Men bugun nimani bildim? Qanday xulosaga keldim? Menda qanday savollar qoldi?**” kabi refleksiv savollarga javob beradi.

Rolga kirish metodi - talabalar kitobda berilgan muayyan sahnalarni jonlantirishadi va qahramonning his-tuyg‘ularini o‘zida his qilishadi. Bu usul empatiya va ijtimoiy muammolarni tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. **Darvoqe, eng kuchli kinoteatr bizning ongimizdadir...**

Fikrlar doirasi metodi - o‘quvchilar o‘z fikrlarini avval mustaqil o‘ylab ko‘radilar, keyin juftlikda muhokama qilib, guruh bilan baham ko‘rish, qahramonlarning his-tuyg‘ularini tahlil qilish, muammolarga yechim topish, salbiy qahramonlarga nisbatan talabalarni “**oqlovchi**” va “**qoralovchi**” guruhlarga bo‘lib tashkil qilishdir.

Adabiy terapiya metodi - talabalarga o‘z his-tuyg‘ulariga o‘xshash vaziyatlarni o‘z ichiga olgan kitoblarni tavsiya qilish. Kitob orqali qiyin vaziyatlardan chiqish yo‘llarini tushunishga yordam berish.

Debatlar va munozaralar metodi - talabalar ishtirokida kitobdagi axloqiy va ijtimoiy muammolar bo‘yicha munozaralar tashkil qilish. Masalan, “**Qahramon to‘g‘ri ish qildimi yoki yo‘q?**” degan savollar asosida bahslashish, qahramonlar va vaziyatlarni muhokama qilish.

Ijtimoiy hikoya yaratish metodi - talabalar o‘qigan asarlaridan ilhomlanib, o‘zlarining hayotiy tajribalariga asoslangan hikoyalar yozish. Bunda talabalar o‘qishi uchun adabiyotlar tanlab berish. Bu metod o‘quvchilarning his-tuyg‘ularini ifodalash va tushunish qobiliyatini oshirish.

San’at va emotsiyalar metodi - kitobdagi hissiy holatlarni rasm, musiqa yoki drama orqali ifodalash. Masalan, qahramonning hissiy holatini (xafa, xursand, ajablangan, umidsiz, hijolatli) surat orqali tasvirlash.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta’lim tizimida o‘quvchining individual qobiliyatiga mos temp va uslubda o‘qitish; vizual, interaktiv va ko‘rgazmali materiallar orqali tushunish; geografik joylashuvdan qat’i nazar, istalgan ma’lumotni istalgan vaqtda o‘rganish, shuningdek, innovatsion kompetensiyalarni (*raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish ko‘nikmalari*) rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi zamonaviy raqamli texnologiyalar IEK rivojiga xizmat qilmoqda:

VR/AR texnologiyalari,

Empatiya mashqlari: VR vositalar orqali o‘quvchi o‘zini boshqalarning o‘rniga qo‘yib ko‘rishi, boshqacha hayot tarzini his qilishi mumkin. Masalan, “Empathy VR” orqali nogironlar, qochqinlar yoki ijtimoiy chetlanayotgan guruhlar hayotini his etish mumkin.

AR interaktiv sahnalar: sinfda AR orqali murakkab emotsional vaziyatlar (mojaro, stress, do‘stlik)ni modellashtirib, bolalar hissiy tahlil qilishni o‘rganadi.

Mobil ilovalar,

Smiling Mind”, “Headspace” ilovalari bolalarda stressni kamaytirish, o‘z-o‘zini boshqarish va konsentratsiyani oshirishga yordam beradi.

Sun’iy intellekt (AI),

AI chatbotlar yordamida o‘quvchi o‘z hissiyotlari haqida muloqot qiladi, fikrlaydi, maslahat oladi.

AI tahlil vositalari (mimikalar, ovoz, tana harakati) orqali o‘quvchilarning ruhiy holatini avtomatik aniqlab, mos ta’limiy strategiyalar taklif etadi.

Ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirishda **yangicha metodik yondashuvlar:**

Emo-game (hissiy o‘yinlar) - interaktiv o‘yinlar yordamida bolalar turli emotsiyalarni tan olish, boshqarish va ularga to‘g‘ri reaksiya bildirishni o‘rganadi.

Raqamli “Hissiyot teatri” - o‘quvchilar raqamli formatda rolli sahnalarni sahnalashtirib, ijtimoiy holatlarni tahlil qiladi (mojaro, kechirim, do‘stlik).

“Emo-podkast”lar loyihasi - o‘quvchilar o‘z hayotidagi muammolar, hissiy to‘siqlar haqida podkastlar yozadi va baham ko‘radi – bu ochiqlik va o‘zini anglashni rag‘batlantiradi.

Gamifikatsiyalangan SEL baholash - interaktiv testlar, ball to‘plash, rag‘batlantiruvchi elementlar orqali o‘quvchilarning SEL darajasi baholanadi.

Ota-ona ishtirokidagi raqamli mashg‘ulotlar - mobil ilovalar va onlayn platformalarda ota-onalarning ishtiroki bilan emotsional muomala, suhbat va hamkorlik faoliyatlari olib boriladi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar yordamida ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirish ta’limda sifat va mazmun yondashuvini chuqurlashtiradi. Xorijiy tajriba, ilmiy asoslangan metodlar va innovatsion texnologiyalarni uyg‘unlashtirish orqali bu yo‘nalishda yangi bosqichga chiqish mumkin. Asosiy maqsad – texnologiyalar vositasida har bir o‘quvchining shaxsiy rivojlanishi, emotsional salomatligi va ijtimoiy kompetensiyasini qo‘llab-quvvatlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘RQ-637-son, 23.09.2020, 36-m.
2. CASEL. (2023). *Social and Emotional Learning Core Competencies*. <https://casel.org>
3. Bloodworth, M. R., & Walberg, H. J. (2007). Emotional intelligence and academic achievement: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review*, 19(2), 119-135.